

**ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ
ІДЕНТИЧНОСТІ ЗАКОРДОННИХ УКРАЇНЦІВ ЯК
ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ
СТІЙКОСТІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ**

Людмила Мазука

**PRESERVATION AND FORMATION IDENTITY OF
UKRAINIANS ABROAD AS A FACTOR OF NATIONAL
RESILIENCE IN THE CURRENT CIRCUMSTANCES**

Liudmyla Mazuka

The article reveals the importance of the conducting a scientific analysis of the latest trends in the formation of state policy towards Ukrainians abroad in terms of praxeological approach. Particular attention is paid to the importance of a systematic approach and the specifics of current tasks in the context of the Russian war against Ukraine. The author makes a general quantitative and qualitative assessment of the problem in terms of its scale and outlines the main challenges associated with the new wave of Ukrainians' displaced abroad. The author emphasizes the need to take into account the specifics of temporary stay abroad for different strata of Ukrainian citizens, in particular, the importance of paying attention to the needs of school-age children. A general assessment of the main actors that can be involved in achieving this goal is provided. Specific mechanisms for implementing the tasks of the state policy on preserving and formation the Ukrainian identity abroad are proposed.

Keywords: Ukrainians abroad, Ukrainian identity, assimilation, resilience, state policy.

Постановка проблеми. Ключове завдання забезпечення територіальної цілісності та суверенітету України мірою продовження термінів зовнішньої агресії доповнюється проблемою національної

та інституційної спроможності країни вистояти в екзистенційному протистоянні. В умовах переведення конфлікту в тотальну війну фактор єдності та мотивованості народу все більше виходить на перший план.

Одними з ключових чинників забезпечення цієї єдності є збереження спільної ідентичності, а також однакового бачення свого майбутнього українцями, які волею долі розділені та перебувають, як в Україні, так і за її межами. Очевидно, додаткової уваги потребуватиме й дослідження спільного та відмінного в методах досягнення цілей щодо українців різних хвиль міграції та, особливо, періоду після широкомасштабного російського вторгнення в Україну наприкінці лютого 2022 р.

Окремим питанням є повернення українців, що фактично депортовані російською окупаційною владою, включно з десятками тисяч дітей, та збереження ідентичності тих, хто, на жаль, все довше перебуває на окупованих територіях України і знаходиться під колосальним тиском ворожої кампанії деукраїнізації.

Ці проблеми не виникли сьогодні, але їх масштаб останніми роками зростає та вже потребує чіткого вироблення державної політики й окреслення пріоритетних завдань. Дискусія, що триває в широкому суспільному середовищі, відкриває надто широкий спектр думок та ідей – від забезпечення свободи вибору країни перебування та пріоритетності уваги до збереження ідентичності українців за кордоном до ідеї створення зовнішніх умов для їх фактично примусового повернення до України з метою зміцнення економічного, ресурсного потенціалу країни. На державному рівні обговорюються різні механізми досягнення цих цілей. При чому наявні пропозиції часто-густо є спробою знайти тактичні рішення на стратегічні загрози.

Очевидно, вирішення проблеми потребує системного підходу, який би поєднував науковий аналіз із соціальною практикою в умовах динамічних змін. До того ж, дослідження мають бути максимально орієнтовані на можливість імплементації їх результатів у практичну державну роботу.

Таке завдання потребує об'єднання зусиль дуже широкого кола спеціалістів, зокрема, у сфері міграції, економіки, безпеки, міжнародної політики, історії, етнополітики тощо. До того ж,

фактологічна база дослідження змінюється фактично в режимі реального часу та в умовах динамічної зміни зовнішнього середовища.

Метою статті є оцінка масштабів проблеми, що потребує вирішення в умовах російської війни проти України, виявлення новітніх тенденцій стосовно кількісних і якісних змін у середовищі закордонних українців, аналіз загроз, які можуть призвести до їхньої асиміляції, визначення основних підходів та механізмів державної політики щодо збереження національної ідентичності закордонних українців.

Для досягнення поставленої мети застосовані методи аналізу і синтезу, системний і порівняльний методи дослідження та праксеологічний підхід стосовно вивчення ролі та ключових завдань Української держави та вироблення відповідних пропозицій.

Стан наукових досліджень зазначеної тематики.

Вивчення проблем, пов'язаних із збереженням національної ідентичності закордонних українців є предметом дослідження як наукових інституцій, а саме Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету "Львівська політехніка", Інституту українознавства ім. І. Крип'якевича НАН України, Науково-дослідного інституту українознавства МОН України, Інституту дослідження української діаспори Національного університету "Острозька академія", Інституту досліджень діаспори, Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса та ін., так і окремих науковців.

До вивчення та аналізу означеної проблеми зверталися українські вчені: Н. Авер'янова, В. Андрієнко, М. Андрієнко, О. Антонюк, Т. Антонюк, А. Атаманенко, Т. Бевз, Л. Біловус, Л. Божук, І. Винниченко, С. Віднянський, Т. Воропаєва, Н. Горбатюк, В. Євтух, Ф. Заставний, І. Ключковська, О. Ковальчук, Т. Коломієць, С. Лазебник, Ю. Латунов, О. Майборода, Т. Марусик, А. Попок, О. П'ятковська, В. Сергійчук, Н. Совінська, Я. Таран, М. Траф'як, М. Трофименко, В. Трощинський, К. Чернова, О. Швачка, та ін. Їх дослідження стосувалися окремих аспектів даної проблеми: освітніх, культурних, релігійних та ін. й охоплювали хронологічно період до повномасштабної російсько-української війни. Сьогодні з'являються матеріали публіцистичного характеру, статистичні дані та

соціологічні дослідження, які стосуються вимушених переселенців, що знайшли прихисток за кордоном і у майбутньому можуть перейти до категорії закордонних українців.

Виклад основного матеріалу.

Основні напрями та завдання державної політики щодо збереження української ідентичності закордонних українців на сьогодні вже знайшли відображення в нормативно-правовій базі. Прийняті останнім часом Закони України “Про основні засади державної політики у сфері утвердження національної та громадянської ідентичності” та “Про закордонних українців”, “Стратегія публічної дипломатії МЗС України”, “Стратегія зовнішньополітичної діяльності України”, “План дій з реалізації Стратегії зовнішньополітичної діяльності України” визначають окремим напрямком роботи використання потенціалу закордонного українства для формування позитивного сприйняття України; системного та проактивного поширення проукраїнських наративів на протидію дезінформації та пропаганді; формування цілісного іміджу України у світі; залучення до презентації сучасної України, її науковоінноваційної бази, реформ; залучення до підготовки та організації культурних та мистецьких проєктів тощо.

У цих документах йдеться про вже глибоко інтегрованих в іноземні суспільства українців. Тих, які вже, можливо, є американцями, канадійцями, аргентинцями, австралійцями українського походження та мають українську ідентичність. Тих, хто проявляє високий рівень суспільної самоорганізації, досить часто навіть не досконало володіючи українською мовою. Оскільки ці документи приймалися до повномасштабного вторгнення, вони не врахували того, що мільйони українців змушені будуть покинути свою країну на не визначений час і з великою ймовірністю значна частина їх поповнить лави закордонних українців. Оскільки більшість серед вимушених переселенців складають молоді, освічені люди наша держава має подбати про те, щоб не втратити зв’язок з ними і якщо не повернути вимушених переселенців додому, то хоча б подбати про те, щоб українці залишилися українцями.

Одним із першочергових завдань для України вже сьогодні є встановлення потужної комунікації між державою та громадянами,

які будуть залишатися поза межами країни з метою запобігання втрати української ідентичності, посилення їхнього зв'язку з Україною, координації процесу повернення з-за кордону.

До широкомасштабної російської агресії проти України поза межами України за різними оцінками перебувало від 7 до 9 млн українців. За даними МЗС України станом на 2019 р., за переписами держав перебування більше 7 млн осіб. За розрахунками *Forbs* (2020) близько 9 млн осіб, або майже п'ята частина (19 %) від всього населення України. Дослідницька організація *Expatriate Insider* (найбільша глобальна мережа емігрантів) вказує, що більше 8 млн українців проживало поза межами України станом на 2017 р.

Ситуація радикально змінилася після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну, коли мільйони українських громадян змушені були покинути Україну втікаючи від війни.

Кількість українців, які переїхали до країн Європи з 24 лютого 2022 р., за даними УВКБ ООН (станом на 31 грудня 2023 р.), склала орієнтовно до шести з половиною мільйонів (6 357 100)¹, включно з 5 953 500 осіб в Європі та 403 600 осіб – поза її межами.

Окрім країн Європи, дозвіл на в'їзд до країн за спеціальними програмами підтримки надали, зокрема, США, Канада, Австралія, Японія тощо. Загалом, з початку війни станом на листопад 2023 року до США приїхало 270 тисяч українців. З них – майже 130 тисяч перебувають за програмою U4U². Близько 170 тисяч українців приїхало за спеціальною програмою *Canada-Ukraine Authorization for Emergency Travel (CUAET)* до Канади³.

У фінальному звіті дослідження “Біженці з України: хто вони, скільки їх та як їх повернути?”, проведеного Центром економічних стратегій (ЦЕС) спільно з дослідницькою агенцією *Info Sapiens*, на основі даних двох хвиль соціологічних опитувань (у листопаді–

¹ Ukraine Refugee Situation. <https://bit.ly/3tgX6Ph>.

² Чому США посилюють перевірки анкет українців та що чекатиме біженців у країні? [у:] “Голос Америки”. <https://www.radiosvoboda.org/a/ukraiyuci-usa-u4u-novi-pravya/32477737.html>.

³ С. АЛБУЛ, Канада оголосила нову міграційну програму для українців, які є близькими родичами канадців. https://lb.ua/society/2023/10/21/580615_kanada_ogolosila_novu_migratsiynu.html.

грудні 2022 р. та квітні–травні 2023 р.), переважна більшість біженців – це жінки та діти. Близько 63 % українських біженців заявили, що мають вищу або незакінчену вищу освіту; 24 % мали середню спеціальну освіту; 11 % – загальну середню освіту; 2 % – незакінчену середню⁴.

Міграційна платформа EWL, Фонд EWL та Центр Східноєвропейських студій Варшавського університету провели дослідження “Громадяни України на польському ринку праці. Нові виклики та перспективи”*. Згідно з ним, з 2021 р. число громадян України у віці 18–25 років зросло на 7 % і становить у 2023 р. – 23 %. В цей же час майже у 5 разів (з 11 % до 50 %) збільшилося число громадян України, які знаходяться в Польщі з дітьми⁵.

Попри те, що спостерігається повернення частини переселенців до України, очевидно, що багато з них залишиться проживати за кордоном і згодом перейдуть до категорії закордонних українців.

Плани щодо повернення мігрантів до України залежать від віку респондентів. Вище згадане опитування показало, що серед респондентів 18–25 років 21 % хочуть залишитися у Польщі; 26–35 років: 26 % мають намір залишитися, а серед тих, хто входить у вікову категорію 36–45 років чисельність тих, хто хоче залишитися, на 13 % більше ніж тих, хто хоче повернутися додому.

Опитування українських громадян у Литві, які скористалися послугами Служби зайнятості (травень 2023 р.) засвідчило, що кожен третій (34 %) з опитаних пов’язує своє майбутнє з Литвою, тоді як

⁴ *Біженці з України: хто вони, скільки їх та як їх повернути? Фінальний звіт*, [у:] “Центр економічної стратегії” (ЦЕС). <https://ces.org.ua/refugees-from-ukraine-ukr-final-report>.

* Опитування серед довоєнних мігрантів та воєнних біженців з України, які проживають у Польщі, відбулося 4–13 березня 2023 року методом безпосередніх інтерв’ю F2F (face-to-face). Інтерв’ю проводилось українською мовою на вибірці з N=500 повнолітніх громадян України, які зараз перебувають у Польщі, у тому числі: N=300 – довоєнні мігранти з України, які прибули до Польщі до 24 лютого 2022 року, та N=200 – воєнні біженці з України, які прибули до Польщі після 24 лютого 2022 року.

⁵ Звіт про транскордонну мобільність 2023. Соціологічне дослідження – IV Випуск, *Громадяни України на Польському ринку праці. Нові виклики та перспективи*. <https://ewl.com.ua/wp-content/uploads/2023/05/.pdf>.

у 2022 р. такі плани мав лише кожен шостий (17 %). Це опитування показало, що більшу частину опитаних вимушених мігрантів становлять жінки віком 30–40 років (83,2 %), з яких більше половини (52,5 %) – з вищою освітою⁶.

Опитування, проведене серед українських громадян, які знайшли захист від війни в Ірландії*, засвідчило, що 41 % новоприбулих хоче залишитися в Ірландії назавжди, 32 % – ще не вирішили, і лише 24 % збираються повернутися додому⁷.

Дані дослідження “Біженці з України в Німеччині”, отримані Інститутом соціальних досліджень *Infas* також засвідчують приріст бажаних залишитися у країні на довше, або назавжди. Якщо у 2022 р. 39 % мали намір залишитися у Німеччині, то у 2023 р. таких було 44 %⁸.

Сьогодні практично не можливо прогнозувати, як будуть розвиватися події й скільки наших співгромадян поповнить лави закордонних українців.

За оціночним прогнозом Міжнародного валютного фонду приблизно 2 млн біженців з України назавжди залишаться за кордоном після закінчення війни з Росією⁹.

⁶ *Daugeja ukrainiečių, savo ateitį siejančių su Lietuva.* <https://uzt.lt/naujienos/8/daugeja-ukrainieciu-savo-ateiti-siejanciu-su-lietuva:215>.

* Опитування проводилося організацією UACT з 27 січня 2023 до 08 лютого 2023. В опитуванні взяли участь 4273 дорослих, 3665 дітей. Загалом 7938 осіб, що становить 10 % від усіх українців, які звернулися за тимчасовим захистом в Ірландії.

⁷ *Largest survey to date of Ukrainians in Ireland who found protection from war Subject – “Integration”.* [https://uploads-ssl.webflow.com/62b86f41ec2e00648f3f6e04/64241a9f4835c6fc099dbd9a_Integration_Survey_presentation%20\(2\).pdf](https://uploads-ssl.webflow.com/62b86f41ec2e00648f3f6e04/64241a9f4835c6fc099dbd9a_Integration_Survey_presentation%20(2).pdf).

⁸ *Як живеться у Німеччині біженцям з України – дослідження.* <https://www.dw.com/uk/ak-zivetsa-u-nimeccini-bizencam-z-ukraini-doslidzenna/a-66237029>.

⁹ *Press Briefing IMF Executive Board Concludes the 2023 Article IV Consultation and the Second Review under the Extended Fund Facility Arrangement for Ukraine. December 12, 2023.* <https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/12/12/tr-121223-press-briefing-2023-article-iv-and-the-second-review-eff-arrangement-for-ukraine>.

Важливу роль у збереженні та формуванні української ідентичності закордонних українців відіграють освіта, яка здобувається в українських школах, українські громадські організації, українські церкви, інформаційний простір. Переїзд до країн, де їх робота розвинута, для переселенців зі Сходу та Півдня України дає можливість формувати чи посилювати їхню українську ідентичність. І навпаки, переселенці, які опинилися у країнах, де слабка діяльність українських організацій, де немає можливості відвідувати українські школи, будуть шукати собі комфортні умови перебування і відповідне середовище.

Враховуючи той факт, що, за даними Євростату, третину від усіх вимушених переселенців становлять діти¹⁰, і важко спрогнозувати, яка частина з них на не визначений термін буде залишатися за кордоном, існує загроза їх асиміляції у країнах перебування та втрати української ідентичності. Основний акцент державної політики має бути на тому, щоб створити такі умови, при яких процеси пристосування до вимушеного тимчасового перебування за кордоном доповнювалися б можливостями отримання української освіти та сталим зв'язком з Батьківщиною.

Найбільше дітей шкільного віку з України зареєстровано в Польщі – понад 528 тис., Німеччині – близько 290 тис. і Чехії – 70,5 тис. В Італії, Румунії, Іспанії та Словаччині – від 30 до 40 тис.

Законодавства європейських країн передбачають вступ до місцевих шкіл учнів, які проживають понад пів року в країні з метою максимальної інтеграції у національну освітню програму.

Попри те, що більшість європейських країн дозволяють займатися дистанційно в українській школі, під час перебування в місцевих школах після стандартних занять, є і такі країни (Франція, Нідерланди), що дозволяють дистанційні заняття в українській школі лише вдома у вільний час, оскільки вважають, що це заважає інтеграції. В окремих країнах заняття з української мови заохочуються як позакласна діяльність. Це може призвести до того, що значній частині учнів буде досить складно продовжити навчання в українській школі, що спонукатиме їх залишитися на довший час у країні

¹⁰ *More than 4.2 million people under temporary protection.* <https://bit.ly/47bhBuq>.

тимчасового перебування з метою подальшого отримання вже професійної освіти¹¹. Тим більше, що іноземні університети сусідніх з Україною держав, як то Польща, Чехія, Словаччина, Угорщина, проводять активні кампанії по залученню українських абітурієнтів до навчання у своїх університетах на вигідніших умовах і з кращою перспективою на майбутнє.

Європейські країни зацікавлені у швидкій адаптації та інтеграції українських дітей. Для цього виділяються кошти з державного бюджету, надається можливість безкоштовних курсів з вивчення мов. Наприклад, у Чехії основним завданням влади є максимальна інтеграція українських дітей до чеської освітньої системи. Для підтримки навчання українців уряд ЧР виділив 13 млрд. чеських крон¹².

Одним із головних чинників, які впливають на збереження української ідентичності закордонних українців є їх залученість до роботи у громадських організаціях, сформованих різними поколіннями українців, які глибоко інтегровані у суспільства країн перебування впродовж десятиліть були і залишаються “амбасадорами” України. Громадські організації закордонних українців є активними учасниками громадсько-політичного життя у країнах проживання та представляють інтереси українців та України перед суспільствами країн їхнього проживання, політичними та владними структурами на всіх рівнях. Українські громади мають велику кількість різних громадських об’єднань: політичних, культурно-освітніх, професійних (об’єднання лікарів, учителів, інженерів, адвокатів), жіночих, молодіжних тощо¹³.

Найбільшою так званою “парасольковою” організацією закордонних українців є Світовий Конгрес Українців (СКУ), яка об’єднує

¹¹ Л. МАЗУКА, *Проблема збереження національної ідентичності українських дітей, які у зв’язку з російською агресією вимушено перебувають за кордоном*, [у:] “Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates: Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Internet Conference”, February 23–24, 2023. p. 198.

¹² О. ТАНАСІЙЧУК, *Батальйони паперових танків...* <https://www.ukrinform.ua>.

¹³ Л. МАЗУКА, *Закордонні українці*, [у:] “Діалектика національно-громадянського і етнічного в українському соціумі”: монографія. Керівник, наук. ред. В. Котигоренко. Київ, 2023, с. 572.

українські громади та організації у понад 60 країнах світу. Павло Грод, очільник СКУ, основним завданням українських організацій за кордоном на сучасному етапі називає “побудову українського світу «від колиски до могили»: об’єднуватися разом, залучати новоприбулих українців до роботи в громаді, ставати сильнішими, аби ще більше тиснути на політиків та здобувати ще більше допомоги Україні”¹⁴.

Європейський конгрес українців (ЄКУ) – найбільша організація українців у Європі, яка об’єднує понад 20 організацій у 20 країнах з початку повномасштабного вторгнення почала роботу з новосформованими українськими громадами.

Найбільшою організацією українців США є Український конгресовий комітет Америки (УККА), представницька організація, що об’єднує майже два мільйони американців українського походження. Масові українські громадські організації, такі як Спілка Української Молоді (СУМ), Пласт, Світова Федерація Українських Жіночих Організацій (СФУЖО), Союз Українок Америки (СУА) з метою в тому числі і запобігання втрати української ідентичності залучають до своєї роботи новоприбулих вимушених мігрантів з України.

Теж саме можна сказати і про Конгрес українців Канади (КУК) – “парасолькову” організацію, яка об’єднує більшість українських політичних, громадських культурних та релігійних організацій, яких на території Канади нараховується понад 1000.

Після майже 30-річної перерви відновив свою роботу Центральний Союз Українських Студентів – потужна міжнародна студентська організація, основною метою якої є співпраця зі світовими вищими навчальними закладами та посилювати голос України в найпопулярніших вищах світу¹⁵. Це є вкрай важливо, оскільки за приблизними підрахунками число українських студентів ще до повномасштабного вторгнення тільки у країнах ЄС складало від 60

¹⁴ Підтримка України у найважчі часи: підсумки візиту делегації СКУ до Чикаго. <https://www.ukrainianworldcongress.org/ua/pidtrimka-ukra%d1%97ni-u-najvazhchi-chasi-pidsumki-vizitu-delegaczi%d1%97-sku-do-chikago>.

¹⁵ Ukrainian World Congress – Світовий Конгрес Українців. https://www.facebook.com/UkrainianWorldCongress/?locale=uk_UA.

до 70 тисяч, і з великою вірогідністю буде збільшуватися у майбутньому. За даними опитування Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету “Львівська політехніка”, про бажання повернутися до України після навчання за кордоном повідомили лише 16,8 % студентів “КПІ” та 21,2 % студентів “Львівської політехніки”¹⁶.

Підтримка стійкого зв'язку з Україною відіграє одну з ключових ролей збереження національної ідентичності закордонних українців. За результатами дослідження “Медіаспоживання та громадсько-політична активність українців за кордоном”¹⁷, проведеного Соціологічною групою Рейтинг весною 2023 року у Великій Британії, Ізраїлі, Іспанії, Німеччині, США, Угорщині та Чехії, 79 % опитаних сказали, що постійно спілкуються з близькими, які перебувають в Україні.

Важливу роль відіграє інформаційне середовище. Згідно з даними цього ж опитування, основними джерелами новин для українців у всіх семи країнах виявилися месенджери та соціальні мережі (50 % та 47 % відповідно). Вони особливо популярні серед молоді, а з віком їхня популярність зменшується. Проте слід зауважити, що саме через соціальні мережі росія і впливає на свідомість споживачів інформації, розповсюджуючи різноманітні фейки про українців, війну, та й самих вимушених переселенців. Саме тому критично важливо навчити споживачів цієї інформації вирізняти та розвінчувати російські фейки, а також використовувати інформацію з офіційних українських джерел. Поляризація інформаційного простору, в якому перебувають українці в Україні та за кордоном, може негативно вплинути на основи взаємодії, а розрив спільного інформаційного простору та вплив російської пропаганди буде нести і

¹⁶ О. Гладун, С. Аксьонова, О. Гаврилюк, Т. Гнатюк, Б. Крімер, І. Куріло, П. Шевчук, *Населення України. Демографічні тенденції в Україні у 2002–2019 рр.* <https://idss.org.ua/arhiv/population.pdf>.

¹⁷ *Медіаспоживання та громадсько-політична активність українців за кордоном. Велика Британія, Ізраїль, Іспанія, Німеччина, США, Угорщина, Чехія. Квітень–травень 2023.* <https://www.oporaua.org/viyna/doslidzhennia-mediaspozivannia-ta-gromadsko-politichna-aktivnist-ukrayintsiv-za-kordonom-24756>.

вже несе загрозу прискорення асиміляції закордонних українців і неповернення їх на Батьківщину.

Серед основних завдань державної політики щодо збереження української ідентичності закордонних українців можуть бути:

- забезпечення умов для запобігання асиміляції українців за кордоном та підтримання їх сталого зв'язку з Україною;
- сприяння у формуванні потужних українських громад, входженні їх представників у місцеві, регіональні, державні органи влади з метою лобіювання інтересів України;
- поширення правдивої інформації про процеси реформування в Україні та успіхи на шляху європейської та євроатлантичної інтеграції;
- допомога українським школам, мистецьким, професійним спілкам та налагодження взаємодії з ними;
- створення українських освітніх хабів, які б давали змогу продовжити навчання за кордоном за українською державною програмою, та в подальшому продовжити освіту в Україні;
- сприяння отриманню освіти в Україні;
- залучення до українських державотворчих, соціальних, економічних проєктів.

Отже, збереження та формування української ідентичності закордонних українців є комплексним та системним завданням, що потребує задіяння, як державних інституцій, так і можливостей української організованої діаспори. Його реалізація потребує скоординованості дій як внутрішніх, так і зовнішніх акторів та відповідного ресурсного забезпечення. Очевидно, що для чіткого визначення пріоритетів та оптимальної моделі імплементації державної політики необхідне застосування наукових підходів та чіткої взаємодії науково-дослідних установ з державними інституціями, як в Україні, так і за її межами.

References

ALBUL S., (2023), Kanada oholosyla novu mihratsiinu prohramu dlia ukrainsiv, yaki ye blyzkymy rodychamy kanadtsiv. https://lb.ua/society/2023/10/21/580615_kanada_ogolosila_novu_migratsiynu.html. [In Ukrainian].

Bizhentsi z Ukrainy: khto vony, skilky yikh ta yak yikh povernuty? Finalnyi zvit. (2023). <https://ces.org.ua/refugees-from-ukraine-ukr-final-report>. [In Ukrainian].

BOZEN R., (2023), Yak zhyvetsia u Nimechchyni bizhentsiam z Ukrainy – doslidzhennia. <https://www.dw.com/uk/ak-zivetsia-u-nimecchini-bizencam-z-ukraini-doslidzenna/a-66237029>. [In Ukrainian].

Chomu SSHa posyliuut perevirky anket ukrainsiv ta shcho chekatyme bizhentsiv u kraini?! Holos Ameryky. (2023). <https://www.radiosvoboda.org/a/ukraiyci-usa-u4u-novi-pravyla/32477737.html>. [In Ukrainian].

Daugėja ukrainiečių, savo ateitį siejančių su Lietuva. (2023). <https://uzt.lt/naujienos/8/daugeja-ukrainieciu-savo-ateiti-siejanciu-su-lietuva:215>. [In Lithuanian].

Eurostat. More than 4.2 million people under temporary protection. (2023) <https://bit.ly/47bhBuq>. [In English].

HLADUN O., AKSONOVA S., HAVRYLIUK O., HNATIUK T., KRIMER B., KURYLO I., SHEVCHUK P., (2020), Naseleattia Ukrainy. Demografichni tendentsii v Ukraini u 2002–2019 rr. <https://idss.org.ua/arhiv/population.pdf>. [In Ukrainian].

Largest survey to date of Ukrainians in Ireland who found protection from war Subject – “Integration”. (2023). [https://uploads-ssl.webflow.com/62b86f41ec2e00648f3f6e04/64241a9f4835c6fc099dbd9a_Inegration_Survey_presentation%20\(2\).pdf](https://uploads-ssl.webflow.com/62b86f41ec2e00648f3f6e04/64241a9f4835c6fc099dbd9a_Inegration_Survey_presentation%20(2).pdf). [In English].

MAZUKA L., (2023), Problema zberezhenia natsionalnoi identychnosti ukrainskykh ditei yaki u zviazku z rosiiskoiu ahresiieiu vymusheno perebuvauiu za kordonom. / Integration of Education, Science and Business in Modern Environment: Winter Debates: Proceedings of the 4th International Scientific and Practical Internet Conference, February 23–24, 2023. (Dnipro, Ukraine), s. 198–200. [In Ukrainian].

MAZUKA L., (2023), Zakordonni ukrainsi / Dialektyka nationalno-hromadianskoho i etnichnoho v ukrainskomu sotsiumi: monohrafiia. Kerivnyk, nauk. red. V. Kotyhorenko. Kyiv, 640 s. [In Ukrainian].

Mediaspozhyvannia ta hromadsko-politychna aktyvnist ukrainsiv za kordonom. Velyka Brytaniia, Izrail, Ispaniia, Nimechchyna, SSHa, Uhorshchyna, Chekhiia. Kvitn-traven 2023. (2023). <https://www.oporaua.org/viyna/doslidzhennia-mediaspozhyvannia-ta-gromadskopolitychna-aktivnist-ukrayintsiv-za-kordonom-24756>. [In Ukrainian].

Pidtrymka Ukrainy u naivazhchi chasy: pidsumky vizytu delehatsii SKU do Chykaho. (2023). <https://www.ukrainianworldcongress.org/ua/pidtrimka-ukra%d1%97ni-u-najvazhchi-chasi-pidsumki-vizitu-delegaczi%d1%97-sku-do-chikago>. [In Ukrainian].

Press Briefing IMF Executive Board Concludes the 2023 Article IV Consultation and the Second Review under the Extended Fund Facility Arrangement for Ukraine. December 12, 2023. (2023). <https://www.imf.org/en/News/Articles/2023/12/12/tr-121223-press-briefing-2023-article-iv-and-the-second-review-eff-arrangement-for-ukraine>. [In English].

Shchotyzhnia do Irlandii prybuvaiut ponad 500 ukraintsiv. (2023). <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3808721-sotizna-do-irlandii-pribuvaut-ponad-500-ukrainciv.html>. [In Ukrainian].

Ukraine Refugee Situation. (2023). <https://bit.ly/3tgX6Ph>. [In English].

Ukrainian World Congress - Svitovyi Kongres Ukraintsiv. (2023).

Zvit pro transkordonnu mobilnist 2023. Sotsiolohichne doslidzhenia – IV Vypusk. Hromadiany Ukrainy na Polskomu rynku pratsi. Novi vyklyky ta perspektyvy. (2023). <https://ewl.com.ua/wp-content/uploads/2023/05>. [In Ukrainian].

<https://www.facebook.com/UkrainianWorldCongress/?locale=uk-UA>. [In Ukrainian].

Збереження та формування української ідентичності закордонних українців як чинник забезпечення національної стійкості в сучасних умовах

У статті розкривається важливість, з точки зору праксеологічного підходу, проведення наукового аналізу новітніх тенденцій формування державної політики стосовно закордонних українців. Особливу увагу приділено важливості системного підходу та специфіці актуальних завдань в умовах російської війни проти України. Зроблено загальну кількісну та якісну оцінку проблеми з точки зору її масштабування та окреслено основні виклики, пов'язані з новою хвилею виїзду українців за кордон. Наголошується на необхідності врахування специфіки тимчасового перебування за кордоном різних страт українських громадян,

зокрема, робиться акцент на важливості уваги до потреб дітей шкільного віку. Надається загальна оцінка основних суб'єктів, які можуть бути задіяні у досягнення поставленої мети. Пропонуються конкретні механізми реалізації завдань державної політики щодо збереження та формування української ідентичності закордонних українців.

Ключові слова: закордонні українці, українська ідентичність, асиміляція, резильєнтність, державна політика.

Людмила Мазука, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса НАН України (м. Київ, Україна),

Liudmyla Mazuka, PhD in History, Senior Researcher, Kurasa Institute of Political and Ethnic Studies of the NAS of Ukraine (Kyiv, Ukraine),

ORCID: 0000-0002-2996-0318

E-mail: lmazuka@ukr.net

Received: 20.12.2023

Advance Access Published: September 2024